

O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA DISSEMINAÇÃO DA DESINFORMAÇÃO MÉDICA: IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

Fernanda Gomes Dias - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
fernandadias20111@gmail.com

Lara Geovana dos Santos Bezerra - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
laragbezerra@gmail.com

Paulo Otávio Neto Ferreira Sousa - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
paulofsneto@hotmail.com

Rebecca Padilha Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio
Carlosrebeccapadilha1803@gmail.com

Guilherme Marroques Noleto - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
guimarroques@gmail.com

Fábio Serra Barbosa da Silva - Universidade Federal de São Paulo - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: As redes sociais transformaram a maneira como as pessoas acessam e compartilham informações, incluindo conteúdos relacionados à saúde. No entanto, a facilidade de disseminação de informações nesses ambientes também favoreceu a propagação de desinformação médica, definida como a divulgação de conteúdos imprecisos, enganosos ou falsos sobre saúde. Este fenômeno tem implicações significativas para a saúde pública, influenciando decisões individuais e coletivas. Este artigo revisa a literatura recente para explorar o impacto das redes sociais na disseminação de desinformação médica. **OBJETIVOS:** O estudo tem como objetivo analisar como as redes sociais contribuem para a disseminação de desinformação médica, identificar os principais mecanismos envolvidos e discutir as consequências para a saúde pública. Além disso, busca-se explorar estratégias para mitigar esse problema. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, utilizando artigos científicos publicados entre 2018 e 2023 nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Scholar. Os termos de busca incluíram "redes sociais", "desinformação médica", "saúde pública" e "fake news". Foram selecionados estudos que abordavam o impacto das redes sociais na disseminação de informações falsas ou enganosas sobre saúde. **RESULTADOS:** A análise revelou que as redes sociais facilitam a disseminação de desinformação médica por meio de algoritmos que priorizam engajamento, compartilhamento rápido e falta de verificação de fontes. Temas como vacinas, tratamentos não comprovados e pandemias são frequentemente alvos de desinformação. Estudos destacam que a desinformação médica pode levar à hesitação vacinal, automedicação inadequada e desconfiança em profissionais de saúde. Além disso, a polarização política e a formação de "bolhas" digitais amplificam o problema. **CONCLUSÃO:** As redes sociais desempenham um papel central na disseminação de desinformação médica, com impactos negativos significativos para a saúde pública. Estratégias como a promoção da literacia digital, a colaboração com plataformas para verificação de fatos e o engajamento de profissionais de saúde na comunicação online são essenciais para combater esse fenômeno. Futuras pesquisas devem explorar intervenções eficazes com o intuito de reduzir a propagação de informações falsas e promover fontes confiáveis de informação médica.

Palavras-chave: redes sociais, desinformação médica, saúde pública, comunicação em saúde

REFERÊNCIAS:

VOSOUGHI, S.; ROY, D.; ARAL, S. The spread of true and false news online. *Science*, v. 359, n. 6380, p. 1146-1151, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>. Acesso em: 17 mar. 2025.

PULIDO, C. M. et al. COVID-19 and the infodemic: An overview of the role and impact of social media, the evolution of medical knowledge, and misinformation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 17, p. 6406, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph17176406>. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRONIATOWSKI, D. A. et al. Vaccine misinformation on social media: *A systematic review. Vaccine*, v. 39, n. 42, p. 6259-6267, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.09.018>. Acesso em: 18 mar. 2025.

WANG, Y.; MCKEE, M.; TORBICA, A.; STUCKLER, D. Systematic literature review on the spread of health-related misinformation on social media. **Social Science & Medicine**, v. 240, p. 112552, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112552>. Acesso em: 18 mar. 2025.